

OS DESAFIOS DA INCLUSÃO ESCOLAR: FORMAÇÃO DOCENTE EM FOCO

DOI: 10.5281/zenodo.15407925

Isabel Cristina da Silva¹

¹Docência na Educação Profissional e Tecnológica e Tecnológica- IFgoiano
isabelcristinadasilvacx@outlook.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6797664671742709>

Marcia Dutra da Silva²

²Licenciatura em Pedagogia – Universidade Estadual do Maranhão-UEMA
marciadutradasilva04@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7159638904566458>

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica.

Introdução: O processo de inclusão escolar nas escolas públicas brasileiras é amparado por leis e políticas públicas, contudo ele enfrenta diversos desafios em sua implementação, sendo um deles a formação de professores. A formação inicial e continuada docente têm consequências diretas na concepção de inclusão no âmbito educacional, assim como no planejamento e adoção de práticas inclusivas. Logo, os processos formativos direcionados para a Educação Especial na perspectiva inclusiva, contribuem para que as pessoas com deficiência não apenas acessem a escola, mas permaneçam e participem do processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, tem-se como questão norteadora: quais as possibilidades formativas para os professores do ensino regular frente às demandas de uma educação na perspectiva inclusiva? **Objetivo:** Discutir sobre as possibilidades formativas de professores do ensino regular para atuarem em uma educação na perspectiva inclusiva. **Metodologia:** esta é uma pesquisa do tipo descritiva, abordagem qualitativa e método dialético. Realizou-se por meio da pesquisa bibliográfica e documental, fundamentando-se em documentos legais e autores que abordam a educação na perspectiva inclusiva, como Padilha (2015); Silva (2021); Tavares (2016); Lima (2020), entre outros. **Resultados:** A formação de professores da Educação Básica precisa de apoio do poder público e investimento. É destacado como possibilidades: a formação continuada de professores em serviço nessa temática específica; oferecimento de cursos na própria escola, realizadas em parcerias como os professores de AEE, contribuindo para o compartilhamento de experiências e práticas; e apartir das demandas em sala de aula, realização de palestras e eventos que proporcionassem a esses profissionais aporte teórico-metodológicos que auxiliassem na promoção da inclusão. **Conclusão:** a inclusão de pessoas com deficiência vem avançando no cenário educacional nacional, desse modo, os processos formativos, tanto iniciais como continuados, devem fortalecer em seus componentes curriculares a Educação Especial na perspectiva inclusiva, haja vista a necessidade de inclusão e garantia de educação de qualidade para todos. Outras ações que podem contribuir para atuação dos professores do ensino regular, são elas: estabelecer parceria com os professores do AEE e

profissionais de apoio escolar, e diálogo com a comunidade escolar, isso porque promovem essa discussão e ações para além dos muros da escola.

Palavras-chave: Educação Especial; Formação de professores; Inclusão escolar.

Agradecimentos

Agradecimentos ao Universidade Estadual do Maranhão-UEMA/Campus Caxias, por fornecer condições de estudo para a elaboração desse trabalho.